

**Дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні спецслужбами Російської
Федерації
(на прикладі реалізації плану “Шатун”)**

В 2014 році Російська Федерація, нехтуючи загальними принципами міжнародного права та порушуючи основи добросусідства, анексувала частину української території – Автономну Республіку Крим та, зважаючи на намагання подальшого утримання нашої держави в політичній і економічній залежності, стала ініціатором військового конфлікту на сході України.

При цьому, країна-агресор використовує широкий спектр політичних, військових, економічних, інформаційних та інших засобів, які притаманні специфіці ведення так званої гібридної війни. Зокрема:

- ініціювала висловлення антидержавницьких гасел громадянами України та проведення ними антиконституційних дій (псевдо референдуми на сході України);
- підтримала утворення на сході нашої держави незаконних збройних (терористичних) формувань;
- систематично матеріально та іншим чином підтримує терористів;
- члени НЗФ проходять підготовку на полігонах і в навчальних центрах та лікуються в медичних закладах РФ тощо.

На нашу думку, розробка способів протидії вказаному виду злочинної діяльності значно відстає від потреб правоохоронної практики [3, с. 367].

Зважаючи на викладене, перед нашою державою постала найбільша загроза за всю новітню історію її незалежності – загроза самому існуванню.

Особливої актуальності зазначене набуває в контексті систематичних висловлювань вищого керівництва РФ щодо необхідності відділення від України всієї східної частини, яка нібито історично нам не належить.

Поряд з тим, зважаючи на значну консолідацію українського народу, а також істотне зміцнення оборонного потенціалу нашої держави, представники спеціальних служби РФ вдаються до нових форм та методів війни – перехід від відкритого збройного протистояння на сході до намагань розхитати суспільно-політичну ситуацію зсередини України.

Зазначеним заходам сприяє:

- перебування України у глибокій системній кризі, яка стала наслідком відсутності реформ і накопичення критичної маси проблем усередині країни;
- домінування протягом тривалого проміжку часу російської пропаганди в українському інформаційному просторі, а також відсутність дієвих можливостей щодо блокування відверто сепаратистського контенту;
- неузгодженість дій представників вищих органів державної влади тощо.

Зважаючи на викладене, вищим керівництвом РФ розробляється ряд планів щодо подальшого зростання рівня протестного потенціалу та використання його на шкоду національним інтересам.

Окремі із них було викладено в так званому “плані “Шатун”, спрямованому на дестабілізацію ситуації в Україні у період з 15 листопада 2016р. до березня 2017р., який, за твердженнями хакерського угруповання “CyberHunta”, виявлено у зламаній поштової скрині В. Суркова, помічника російського президента В. Путіна. Головна мета - дискредитація органів державної влади і проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Основні його посили:

- залучення до масових акцій активістів окремих українських політичних партій (“Опоблок”, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Радикальна партія Олега Ляшка);
- “використання втемну” народних депутатів Мустафу Найєма, Сергія Лещенка, Світлану Заліщук та Ольгу Червакову для формування відповідної громадської думки;
- проникнення російських агентів в середовище волонтерів з метою інспірування панічних настроїв серед громадян;
- організація розслідувань нібито корупційної діяльності президента України Петра Порошенка і його оточення, таємних домовленостей і лобіювання бізнес-інтересів;
- організація “Тарифного майдану” (Майдану-3);
- підготовка фінансової бази протестів в усіх обласних центрах України;
- активна критика соціально-економічної політики центральної та місцевої влади;
- проведення хресних ходів;
- активізація діяльності сепаратистських рухів у регіонах тощо [2].

Одразу після оприлюднення 24.10.2016р. в мережі Інтернет сканів тексту плану серед населення розгорілася дискусія: це фейк чи реальність?!?

З цього питання необхідно зазначити, що зі слів керівництва Служби безпеки України та органів Національної поліції України - його автентичність підтверджена в результаті проведення відповідних експертиз.

При цьому, у відповідності до інформації, оприлюдненої 11.11.2016р. в ході спільного брифінгу представників СБ України та служби зовнішньої розвідки України: “... масивна інформація, вилучена із поштової скриньки радника президента РФ відомого Владислава Суркова, свідчить про початок здійснення так званого плану з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні під умовною назвою “Шатун”. Безпосереднє керівництво і реалізацію цього плану здійснює відомий як Службі безпеки України, так і Службі зовнішньої розвідки перший заступник Суркова - Ардзінба, а контакт із політичними рухами в нашій державі і також окремими громадськими організаціями, задіяними в акціях протесту, як правило всліпу, або за фінансову винагороду, громадянин Вірменії - Мартиросян...” [1].

При цьому, поряд з іншим, про автентичність плану (його проекту) може свідчити й достатньо професійний аналіз розвитку суспільно-політичних процесів в Україні та список запропонованих конкретних кроків направлених на її подальшу дестабілізацію, а також те, що частина передбачених

заходів (зокрема організація проплаченого “тарифного майдану”) була реалізована в 20-х числах листопада поточного року.

Підсумовуючи вищевикладене, на нашу думку можна прийти до висновку, що в умовах сьогодення не доцільно дискутувати чи конкретний план “Шатун” є автентичним. Потрібно розуміти, що керівництво країни-агресора, нажаль, не полишає намірів із загарбання території України, і тому не важливо, як зазначені плани будуть називатися, а необхідно подбати про дієву систему протидії останнім.

Зокрема, вважається, що необхідно розробити концептуально нову систему забезпечення національної безпеки і оборони, яка в повній мірі відповідатиме реаліям сьогодення та в загальному вигляді полягатиме в:

- очищенні влади від корупції та агентури іноземних держав;
- посиленні обороноздатності держави;
- реформуванні сектору безпеки і оборони;
- запровадження ефективного контррозвідувального режиму на всій території України;
- підвищення ефективності боротьби з тероризмом, екстремізмом, сепаратизмом;
- адаптації положень національного законодавства до сучасного стану розвитку суспільно-політичних процесів в країні;
- ініціюванні перегляду міжнародної системи “стримувань та противаг” тощо.

Список виконаної літератури:

1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://www.5.ua/suspilstvo/u-sbu-povidomyly-khto-realizovuiе-rosiiskyi-plan-po-razvalu-ukrayny-shatun-130830.html>

2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB.

3. Черниш Р.Ф., Осауленко І.М. Щодо окремих аспектів протидії інформаційному тероризму в сучасних умовах / Р.Ф. Черниш // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – с. 367-369.